

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18087083>

УДК 37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Р.М. Мавлянова,

к.п.н., доц. кафедры общей педагогики,

Худжандский государственный университет имени академика

Б.Гафурова,

г. Худжанд

Аннотация: В статье рассматривается использование инновационных методов в образовательном процессе высших учебных заведений. Таковыми являются интернет-технологии, технология электронной почты, компьютерные обучающие программы, дистанционные технологии и другие. Дается оценка этапов инновационного развития учебного процесса, анализируются положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения. Отмечается, что использование инновационных педагогических методов в образовательном пространстве вуза способствует развитию свойств инновационной личности и студента, и преподавателя.

Ключевые слова: инновационные технологии, компьютерные и телекоммуникационные технологии, образовательный процесс, управления информационными ресурсами, методы и средства

USE OF INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF ORGANIZING THE ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS

R.M. Mavlonova,

teacher of the department of general pedagogy,

Khujand State University named after Academician B. Gafurov,

Khujand

Annotation: In the article, the use of innovative methods in the educational process of higher educational institutions is considered. These include Internet technologies, e-mail technology, computer training programs, remote technologies, and others. It is necessary to evaluate the stages of the innovative development of the educational process, analyze the positive and negative aspects of distance learning. It is noted that the use of innovative pedagogical methods in the educational space of the university contributes to the development of the qualities of the innovative personality of both the student and the teacher.

Keywords: innovative technologies, computer and telecommunication technologies, educational process, management of information resources, methods and tools

В современных условиях будущий специалист должен обладать не только сформированными теоретическими представлениями в выбранном направлении подготовки, но и владеть практическими умениями и навыками, которые позволят ему обеспечить готовность выполнять профессиональные задачи и функции в различных, порой даже нестандартных ситуациях. Таким потенциалом обладают активные методы и технологии обучения, которые направлены на формирование умений и навыков самостоятельно добывать и структурировать необходимую информацию, вычленять проблемы и искать пути их рационального решения, критически анализировать получаемые знания и применять их для реализации вновь поставленных задач.

Преподавателям высшей школы необходимо целенаправленно овладевать инновационными технологиями, активными и интерактивными формами и методами проведения занятий: играми, тренингами, кейсами, игровым проектированием, креативными техниками и многими другими приемами, потому что именно они развивают базовые компетентности и метакомпетентности студентов. А также формируют необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для психологической готовности будущих специалистов внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки. Педагогу вуза «в современных реалиях системы высшего образования необходимо несколько иначе подходить к организации

учебного процесса и выступать в роли мастера-наставника, вводящего студента в специфику будущей практической деятельности выбранной им профессии. То есть он должен не только в совершенстве владеть теорией своего предмета, но и технологиями реализации теории на практике, в частности в своей прямой педагогической деятельности» [1, с. 80-81].

Инновационные методы положительно влияют на существенное расширение множества педагогических методов и приемов, которые могут существенно повлиять на характер преподавательской деятельности в целом.

Быстрое развитие таких инноваций в образовании может превратить проблему выбора технологий в учебном процессе в одну из важнейших проблем инновационного управления информационными ресурсами в образовательной сфере [1-8].

Основные принципы эффективного подбора и использования технологий в современном учебном процессе можно структурировать в такие положения:

1. Важна не информационная технология сама по себе, а ее, влияние на достижение образовательных целей.

2. Не все дорогостоящие и наиболее современные технологии обязательно обеспечат наилучший образовательный результат. Как показывает практика, наиболее эффективными оказываются достаточно распространённые технологии.

3. Учёт наибольшего соответствия технологий характерным чертам обучаемых.

Эффективность образовательного процесса вузе во многом зависит от того, насколько преподаватель владеет современными технологиями контроля и оценки качества учебной деятельности обучающихся. В наши дни изменяется система высшего профессионального образования.

На смену «традиционных» методов обучения студентов по типу «лекция–семинар» приходят новые стратегии, модели и технологии образования. Среди них часто используются интерактивные («онлайновые») курсы и программы, обучающие тренинг-семинары, ролевые и деловые игры, мастер-классы, «мозговой штурм», анализ реальных ситуаций и пр. То, что для российского образования является новизной, мало изучено и

недостаточно глубоко проработано, в зарубежной практике принимает достаточную эффективность управления образовательным процессом.

Каждый из названных новых видов профессиональной деятельности преподавателя требует развития свойств инновационной личности:

- коммуникативная компетентность (педагогу необходимо использовать навыки активного рефлексивного слушания и задавания вопросов);

- интерактивная компетентность (способность организовать интерактивное, эффективное взаимодействие обучаемых на основе интенсивных технологий;

- умение управлять командной работой);

- перцептивная компетентность (умение научить правильному восприятию обучаемыми друг друга, формированию благоприятного первого-впечатления и взаимопонимания на эмоциональном и когнитивном уровнях);

- игротехническая компетентность (специальные знания и умения по интенсивным интерактивным технологиям;

- знание разновидностей интенсивных технологий и технологий игрового моделирования, подготовка, проведение, анализ и оценка результативности игровых технологий, использование техник обратной связи, подведения итогов) [3, с. 97].

Также преподавателю необходимо владение: креативными технологиями и умениями создать творческую атмосферу на занятии, техниками снятия напряжения и оказания психологической поддержки обучаемым. Овладевшего такой компетентностью педагога можно назвать игротехником [4, с. 160].

Таким образом, использование инновационных педагогических технологий в образовательном пространстве вуза способствует развитию свойств инновационной личности и студента, и преподавателя. Как один из эффективных способов развития инновационной культуры личности, инновационные технологии содействуют повышению качества образования, способствуют реализации концепции фасилитации в современном образовании.

Список литературы

- [1] Афанасенкова Е.Л. Коммуникативный видеотренинг как способ гармонизации системы «Я» и активизации учебно-профессиональной мотивации студентов / Е.Л. Афанасенкова / Изд-во СахГУ, 2004.
- [2] Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. № 10. 8-14 с.
- [3] Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. / Ж. Делор – UNESCO, 1996.
- [4] Дудина М.Н. Андрагогика и педагогика: проблемы преемственности и взаимосвязи. / М.Н. Дудина, Т.Б. Загоруля – Екатеринбург. Изд-во УрГУ. 2008.
- [5] Клочкова Л.И. Развитие инновационного потенциала личности. / Л.И. Клочкова – М.: УЦ «Перспектива». 2011. 28 с.
- [6] Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. / А.П. Панфилова – М. 2009. 192 с.
- [7] Рахимов Х. Педагогика. / Х. Рахимов, А. Нуров – Душанбе – “Хумо”, 2007.
- [8] Шарифзода Ф. Актуальные проблемы современной педагогики. / Ф. Шарифзода – Душанбе, «Ирфон». 2010. 328 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Afanasenkova E.L. Communicative video training as a way to harmonize the "I" system and activate students' academic and professional motivation / E.L. Afanasenkova / Sakhalin State University Publishing House, 2004.
- [2] Bolotov V.A. Competency model: from idea to educational program / V.A. Bolotov, V.V. Serikov // Pedagogy. – 2003. No. 10. 8-14 p.
- [3] Delors J. Education: a hidden treasure. / J. Delors – UNESCO, 1996.
- [4] Dudina M.N. Andragogy and pedagogy: problems of continuity and interconnection. / M.N. Dudina, T.B. Zagorulya – Yekaterinburg. Ural State University Publishing House. 2008.

- [5] Klochkova L.I. Development of the Innovative Potential of the Individual. / L.I. Klochkova – М.: UC "Perspektiva". 2011. 28 p.
- [6] Panfilova A.P. Innovative Pedagogical Technologies. Active Learning. / A.P. Panfilova – М. 2009. 192 p.
- [7] Rahimov H. Pedagogy. / H. Rahimov, A. Nurov – Dushanbe – "Khumo", 2007.
- [8] Sharifzoda F. Actual Problems of Modern Pedagogy. / F. Sharifzoda – Dushanbe, "Irfon". 2010. 328 p.

© *Р.М. Мавлянова, 2025*

Поступила в редакцию 19.09.2025

Принята к публикации 09.10.2026

Для цитирования:

Р.М. Мавлянова Использование инновационных методов в процессе организации деятельности студентов вузов // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-2(64). С. 39-44. – DOI 10.5281/zenodo.18087083.